

ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Алламбергенов А.Ж.

Удербоева Г.

Жадигеров А.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7809665>

Аннотация: Освещены пути и детали повышения энергоэффективности и рационального использования строящихся зданий, а также представлена работа, проводимая в этом направлении в мире и в Узбекистане.

Ключевые слова: Энергоаудит, источники энергии, здание, изоляция, теплоизоляция, энергопотребление, энергоэффективный дом энергоаудит.

Одной из современных тенденций в жилищном строительстве является выполнение проектно-строительных работ с учетом удобства, экологичности и энергоэффективности домов, которые планируется построить.

Как известно, основными источниками энергии в мире являются запасы (нефть, газ и уголь). По подсчетам специалистов, источники энергии могут прослужить до 100 лет. Во многих развитых странах почти половина энергопотребления приходится на дома. Поэтому одним из основных способов экономии ресурсов является повышение энергоэффективности зданий.

Основной принцип проектирования энергоэффективного дома заключается в поддержании комфортной внутренней температуры без использования систем вентиляции и отопления за счет использования альтернативных источников энергии.

Критерием классификации таких домов является энергопотребление: если годовые затраты на отопление менее 90 кВтч/м², дом является энергоэффективным; Если она меньше 45 кВтч/м², экономится меньше энергии; Энергопотребление менее 15 кВтч/м² считается нулевым (на отопление ничего не тратится, но энергия требуется для приготовления горячей воды).

Первое экспериментальное энергоэффективное здание появилось в Манчестере (США) в 1974 году после мирового энергетического кризиса.

В Дании, Германии и Финляндии разработаны целевые государственные программы по такому энергосбережению и

строительству энергоэффективных зданий.

В 10 км от Хельсинки, столицы Финляндии, находится Викки, район энергоэффективных зданий (местное население 5500 человек, площадь земли 1132 га). На его долю приходится 50 процентов потребления солнечной энергии и потребности в горячей воде в этом районе.

Общая площадь солнечных коллекторов составляет 1248 м². Энергосберегающие технологии и альтернативное потребление энергии позволяют снизить потребление энергии на 40% по сравнению с обычными домами.

Дания в настоящее время город Эгедаль. Согласно госпрограмме в Южном Стенлосе велось строительство всех энергоэффективных жилых домов. Эти местные жители не ограничивают свои постройки экологией и энергосбережением, а также предоставляют готовые дома, оснащенные всеми энергосберегающими инновациями.

Для минимизации энергопотребления используются следующие конструктивные и инженерно-планировочные решения.

С точки зрения планировки уменьшить площадь стен 1-3-этажных домов и их фасадов (остекление) и тем самым предотвратить потери тепла.

Поэтому главное спроектировать барабан при входе и построить дом лицом на юг, ведь основным источником тепла для обогрева дома является солнечная энергия.

Дома защищены от затенения другими зданиями и деревьями. Сопротивление теплопередаче стен не должно превышать 0,15 кВт/м², для этого применяют внутреннюю или двойную (внутреннюю и внешнюю) теплоизоляцию.

Сегодня в нашей Республике развитие образа жизни населения в сельской местности, строительство жилых домов на основе типовых проектов неразрывно связано с развитием сельской инфраструктуры и строительством инфраструктурных объектов. Много домов и квартир на основе типовых проектов в соответствии с «Программой строительства доступного жилья по актуализированным типовым проектам в сельской местности на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан от Построен ПК-2639 от 21.10.2016 и обеспечено жильем семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Также в нашей стране на сегодняшний день уделяется внимание вопросу строительства энергоэффективных,

экономичных домов как одному из важнейших факторов развития строительной отрасли, в частности жилых домов и зданий социальной сферы, которые возводятся на основе типовых проектов в сельской и городской местности в рамках государственных программ. Обогащение этими функциями определено как основная задача.

Принят Президентом Республики Узбекистан 14 ноября 2018 года

Согласно Постановлению №. ПФ-5577 «О дополнительных мерах по совершенствованию государственного регулирования строительной отрасли» с 1 января 2020 года объекты жилищного строительства находятся на стадии проектно-изыскательских и строительномонтажных работ. обязательная комплектация энергоэффективным и энергосберегающим оборудованием строго определена.

В Самаркандской, Сурхандарьинской, Ферганской, Хорезмской и Бухарской областях в рамках проекта «Поддержка развития энергоэффективного сельского жилищного строительства в Узбекистане» построено 800 низкоуглеродных трехкомнатных энергоэффективных домов. В каждом из этих домов для нужд освещения установлены и работают фотоэлектрические установки (ФЭС) мощностью 300 Вт. Десять таких домов оборудованы солнечными водонагревателями, способными нагреть 200 литров воды. Однако такой уровень энергопотребления в здании сохраняется от 3 до 5 лет, а затем снова начинает увеличиваться. Необходимо провести энергоаудит для определения причин такого снижения энергоэффективности. Поэтому рекомендуется проводить энергоаудит один раз в четыре года. Стоит отметить, что в 2019 году в рамках нашего проекта «Поддержка развития энергоэффективного сельского домостроения в Узбекистане» совместно с Глобальным экологическим фондом и Министерством строительства Республики Узбекистан было построено 800 энергоэффективных домов. В Узбекистане установлены 300-ваттные фотоэлектрические станции (ФЭС). Энергоаудит будет проведен в 60 домах, отобранных из числа построенных домов и рядовых типовых домов, построенных в 2018 году в рамках Госпрограммы. Такой подход позволяет сравнивать энергоэффективные дома с обычными домами и анализировать эффективность использования энергоэффективных и низкоуглеродных технологий в снижении потребления тепла и электроэнергии в сельских домах.

Широкое внедрение энергоаудита, использование возобновляемых источников энергии является одним из важных и еще не полностью освоенных резервов. Это поможет решить проблему нехватки природного газа и нефти в будущем и, по мнению экспертов, может удвоить энергозатраты потребителей.

Использованная литература:

1. Matniyazova B., Matniyazov K. Prospects and possibilities of use of composite materials in construction production in the republic of uzbekistan
2. //Problems of Architecture and Construction. — 2019. — Т. 1. — №. 4. — С. 46-48.
3. Djurayev U., Mingyasharova A. Determination of the technical condition of buildings and structures on the basis of verification calculations //Problems of Architecture and Construction. — 2019. — Т. 1. — №. 4. — С. 37-39.
4. Ablayeva U., Normatova N. Energy saving issues in the design of modern social buildings //Problems of Architecture and Construction. — 2019. — Т. 2. — №. 1.— С. 59-62.
5. Matniyazova B., Matniyazov K. Prospects and possibilities of use of composite materials in construction production in the republic of uzbekistan
6. //Problems of Architecture and Construction. — 2019. — Т. 1. — №. 4. — С. 46-48.

